

O papel dos conceitos de diferença e de devir na construção da filosofia de Deleuze

Carlos Henrique Machado*

RESUMO

Como elaborar uma descrição acerca de um pensamento? Tarefa difícil, em especial pelas inúmeras possibilidades que se tem quando dele nos aproximamos. Poderíamos começar tentando explicitar sua consistência ou a estrutura lógica de sua constituição, verificando sua clareza ou dificuldades em relacionar os significantes aos significados correspondentes. Podemos também tentar inferir o contexto em que o mesmo foi produzido, através das pistas que o seu desenrolar vai deixando atrás de si a partir do desenvolvimento de sua história. Podemos também avaliar o seu estilo, a forma como ele é construído, sua graça e leveza, ou o peso que ele atrela a quem ousa tentar decifrá-lo. Antes de tudo, é preciso reunir os fragmentos que podem ser condensados sob a forma de um pensamento em sua suposta unidade. Nossa tarefa aqui, será ir atrás do pensamento de Gilles Deleuze identificando os conceitos de diferença e de devir como elementos fundamentais para compreendermos seu procedimento filosófico, sua maneira particular de fazer filosofia ou aquilo que dá unidade ao seu pensamento.

1- INTRODUÇÃO

Nós não podemos aspirar a um tal estatuto. Simplesmente chegou a hora, para nós, de perguntar o que é a filosofia. Nunca havíamos deixado de fazê-lo, e já

* Doutorando em filosofia pela FLUP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. E-mail: petrus166@gmail.com

tínhamos a resposta que não variou: a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 10).

Se a tarefa do filósofo é a de produzir conceitos, Deleuze se ocupou sobremaneira dela ao longo de uma vasta produção filosófica. Embora sua obra não se constitua como um bloco único, tentaremos seguir seu pensamento através de um fio condutor que nos permite trafegar por entre os conceitos por ele produzidos, por conta de um método radical de pensar e que deixou marcas singulares. “O que é filosofia?”, obra escrita em conjunto com Felix Guattari e que é o seu último livro, se estrutura em torno do que seria o papel da filosofia, ao lado da ciência e da arte. Tanto a filosofia, quanto a arte e a ciência se deparariam com uma tarefa comum que é lidar com o caos. O caos aqui é tido como “um vazio que não é um nada, mas um virtual, contendo todas as partículas possíveis e suscitando todas as formas possíveis que surgem para desaparecer logo em seguida” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.153). Para lidar com essa “velocidade infinita de nascimento e esvanescimento”, cada uma dessas disciplinas do conhecimento traça um plano de onde poderão criar, cada um ao seu modo. Enquanto a filosofia atravessa o caos através de um plano de imanência, a arte assim o faz através de um plano de composição, e a ciência a partir de um plano de referência. Saindo da virtualidade do caos a filosofia criaria conceitos, enquanto a arte criaria perceptos e afectos e a ciência funções.

Se pudermos, de saída, apontar um traço distintivo da filosofia deleuzeana como fundamental para sua tarefa de criar conceitos é a maneira de estruturar seu pensamento a partir de dualidades que servem para colocar em confronto realidades distintas. Para compreendermos a trajetória do pensamento de Deleuze será fundamental compreender a construção do seu plano teórico em torno da maneira como concebe o confronto entre essas realidades. A principal delas é a distinção entre dimensão intensiva dos impulsos ou forças inextensas ainda não relacionadas nas formas e a dimensão das formas extensas onde já existe qualidades e partes. Esse duplo se relaciona a outros dois, sobremaneira fundamentais para seu edifício teórico que é o virtual/atual e o pré-individual/individual. Teríamos então a virtualidade de um campo intensivo pré-individual face a atualidade de um campo extenso individuado, onde o deslizamento entre estas duas dimensões é que destacaria a diferença como elemento genético que esta no cerne de toda a sua filosofia.

Esse campo é intensivo, isto é, implica uma distribuição em profundidade de diferenças de intensidade. Ainda que a experiência nos coloque sempre na presença de intensidades já desenvolvidas em extensos, já recobertas por qualidades, devemos conceber, precisamente como condição da experiência, intensidade puras envolvidas numa profundidade, num *spatium* intensivo que preexiste a toda qualidade assim como a todo extenso. A profundidade é a potência do puro *spatium* intenso; a intensidade é tão somente a potência da diferença ou do desigual em si, e cada intensidade é já diferença do tipo E-E', em que E, por sua vez, remete a e-e' e e, a €-€' etc. Tal campo intensivo constitui um meio de individuação. Eis porque não basta lembrar que a individuação não opera nem por especificação prolongada (*species infima*), nem por composição ou divisão das partes (*pars ultima*). Não basta descobrir uma diferença de natureza entre a individual, de um lado, e de outro, a especificação e a partição, pois a individuação é, ademais, a condição prévia sob a qual a especificação e a partição ou a composição operam no sistema- A individuação é intensiva e se encontra suposta por todas as qualidades e espécies, por todos os extensos e partes que vêm preencher ou desenvolver o sistema (DELEUZE, 2006b, p. 132).

A diferença como elemento genético da filosofia deleuziana, não se coloca como a distinção de um mesmo e um outro, mas como algo que se afirma enquanto potência diferenciadora e motor de todo acontecimento levado ao infinitivo; potência virtual que não para de se atualizar como uma nova possibilidade. Esse processo contínuo de *vir-a-ser* e de passagem do virtual ao atual que marca o pensamento de Deleuze pode ser verificado no modo como ele se alia a pensamentos e a filósofos de onde irá extrair novas possibilidades para a maneira como estrutura o seu pensar. Roberto Machado observa que “o modo deleuziano de pensar que, repetindo o pensamento de outro, como o objetivo de utilizá-lo como instrumento ou como operador, busca não sua identidade, mas a afirmação de sua diferença, devendo por isso comportar a modificação própria do duplo” (MACHADO, 2009, p. 181).

Conforme definiu Machado sobre a filosofia de Deleuze: “Mais do que anunciar um novo pensamento, ela é uma suma de pensamentos que relaciona por expressarem, em maior ou menor grau a diferença” (MACHADO, 1990, p. 225). Os escritos de Deleuze compreendem um conjunto de monografias sobre filósofos como Leibniz, Espinosa, Hume, Kant, Nietzsche, Bergson ou Foucault, escritos sobre temas não filosóficos que envolviam Cinema, Literatura, Pintura e Teatro, ao exemplo de obras dedicadas a Proust,

Kafka, Francis Bacon e Carmelo Bene, bem como escritos que tematizavam questões a partir de problemas filosóficos, literários, artísticos e científicos, como Diferença e Repetição, Lógica do Sentido, O anti-édipo e Mil Platôs. O método deleuziano de abordagem e leitura dos filósofos e não filósofos com quem trabalhou consistia numa técnica de interferência explícita que visava a recriação de sentidos correlatos a partir dos sentidos originais, que eram torcidos a partir de suas próprias interrogações a fim de serem integrados nas suas próprias questões.

Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu e, no entanto, seria monstruoso. Que fosse seu era muito importante, porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que eu lhe fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso também representava uma necessidade, porque era preciso passar por toda espécie de descentramentos, deslizos, quebras, emissões secretas que me deram muito prazer (DELEUZE, 1992, p.14).

E é a partir de mais um dualismo que Deleuze divide os filósofos com os quais passará a se confrontar no seu processo criativo. Ele vinculará cada um desses grupos a um espaço do pensamento dividido em duas dimensões. Uma que identifica o pensamento dogmático, ortodoxo, metafísico, moral e racional e outra vinculada a um pensamento pluralista, heterodoxo, ontológico, ético e trágico. Agrupando os filósofos em espaços antagônicos ele estabelece como critério geral para essa separação a problemática da representação e da diferença. Os filósofos vinculados a filosofia da representação seriam, em especial: Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel. Já dentre aqueles cujo pensamento se ligaria ao seu a partir do elemento genético da diferença, estariam, fundamentalmente: Nietzsche, os Estoicos, Lucrécio, Espinosa, Hume, Bergson e Foucault. O espaço da representação seria o espaço da imagem do pensamento e o espaço da diferença seria o espaço do pensamento sem imagem ou o da nova imagem do pensamento.

Esse problema aparece em sua obra sob a forma de uma distinção entre duas imagens do pensamento: uma imagem definida como moral, representativa, dogmática; outra, nomeada de nova imagem do pensamento ou pensamento sem imagem. É possível destacar três obras, todas da década de 1960, em que o problema é especialmente elaborado: Nietzsche e a filosofia (Cap. 3, §15, “Nova imagem do pensamento”), Proust e os signos (Parte I, “A imagem do

pensamento”), Diferença e repetição (Cap. 3: “A imagem do pensamento”) (VASCONCELLOS, 2005, p. 1219).

2 - A DIFERENÇA COMO ELEMENTO GENÉTICO

Quando tomada como oposição entre dois contrários a diferença serve para fixar a identidade do que se quer comparar. Para Deleuze o primado da identidade define o mundo da representação.

Diz-se que a diferença é mediatizada na medida em que se chega a submetê-la à quádrupla raiz da identidade e da oposição, da analogia e da semelhança. A partir de uma primeira impressão (a diferença é o mal), pode-se salvar a diferença, representando-a e, para representá-la, relacioná-la às exigências do conceito em geral (DELEUZE, 1988, p. 65).

Contudo, Deleuze irá problematizar a diferença em si mesma, como razão suficiente de toda diversidade e mudança (DELEUZE, 1988, p. 355). A diferença está ligada ao devir e este como o movimento de uma contínua mudança. Se a identidade determina o mesmo de tudo aquilo que permanece, o devir é a fronteira, a linha de fuga por onde o ser se move em sua absoluta diferença. A identificação se dá através da capacidade de se gerar um quadro geral que limite e reparta em fases tudo aquilo que permanece e a partir daí se possa traçar um princípio de identidade. Porém, aquilo que garante a identidade só pode ser tido como efeito de uma diferença primeira, tornada possível pelo devir, e esse como capacidade que o ser tem de se desfazer em relação a si mesmo. Em Deleuze, como bem observou Michael Hardt:

O movimento do ser é uma progressão de diferenças internas na medida em que a causa é sempre inerente ao seu efeito. Dessa maneira, o movimento ontológico e libertado de quaisquer jogos de negações e é posto, ao invés disso, como absolutamente positivo, como uma diferenciação interna (HARDT, 1996, p. 174).

Para Deleuze o primado da identidade define o mundo da representação, que teria entrado em crise junto como o pensamento moderno. Assim, seu trabalho visa descobrir todas as forças que agem sob a representação do idêntico (DELEUZE, 1988, p. 16). O que Deleuze irá perseguir como condição de sua filosofia é o que se diz do devir, a identidade se

diz do diferente e o uno se diz do múltiplo (DELEUZE, 1988, p. 83). Para ele “o gênio de uma filosofia se mede, em primeiro lugar, pelas novas distribuições que impõe aos seres e aos conceitos” (DLELEUZE, 1994, p. 7). Daí a força da filosofia da diferença residir em sua capacidade de lidar para além dos estados de coisas e das misturas no fundo dos corpos, com a potência incorporal dos acontecimentos no infinitivo e sua distribuição de singularidades a partir das ideias; uma distribuição de diferenças que determina a atualização de forças inextensas como uma atividade criadora em relação aquilo que ela atualiza. Em sua conferência a estudantes de cinema intitulada: *O que é o ato de criação?* Deleuze afirma que o ato de termos uma ideia deve ser celebrado com festa, dada a dificuldade em se ter ideias. E é a partir dessa descrição como um “ato de dramatização” que percorre um campo intensivo e virtual que ele indicará a maneira como os conceitos atualizam e encarnam ideias.

Deleuze afirma que uma ideia tem duas características principais: ela consiste num conjunto de relações diferenciais entre elementos destituídos de forma sensível e de função que só existem pela sua determinação recíproca (DELEUZE, 2006b, p.135). As ideias seriam multiplicidades virtuais feitas de relações entre elementos diferenciais (DELEUZE, 1988, p. 390). Para entendermos essa noção é preciso compreendemos como Deleuze se utiliza da noção do processo de individuação formulado por Gilbert Simondon[†], que supõe a existência de um sistema de equilíbrio metaestável e que seria um estado de dissimetria onde a diferença existiria como energia potencial de elementos que não se comunicam mas se mantêm o máximo da energia potencial repartida em singularidades de um ser pré-individuais (DELEUZE, 2006a, p. 118) Através da individuação, duas ordens de grandeza ou duas escalas de realidade heterogênea se comunicam, atualizando o potencial em qualidades e partes (DLEUZE, 1988, p. 393). É com base nessa oposição entre uma dimensão virtual de um campo intensivo e uma dimensão atual de um campo preenchido por qualidades e partes que Deleuze irá dar sentido ao método de dramatização como processo de produção das ideias.

A Ideia aparece, portanto, como multiplicidade que deve ser percorrida em dois sentidos: do ponto de vista da variação das relações diferenciais e do ponto

[†] O conceito de um sistema metaestável foi descrito por Simondon em seu “L’individu et sa genèse physico-biologique”, Grenobl: Éditions J. Millon, 1995 e em “L’individuation psychique et collective”, Paris: Albiér, 1989, que são publicações parciais de sua tese de doutorado “L’individuation à La lumière des notions de forme et d’information. Grenoble: Éditions J. Millon, 2005.

de vista da repartição de singularidades que correspondem a certos valores dessas relações. O que Deleuze chama de drama sugere esse duplo percurso ou essa dupla determinação recíproca e completa (DAMASCENO, 2011, p. 164).

É importante notar como Deleuze conduz o problema da diferença como princípio genético da ideia, a partir da distinção do uso dos verbos *diferenciação* e *diferençação*. A *diferenciação* indicaria o estado das relações diferenciais da ideia como multiplicidade virtual, enquanto a *diferençação* comportaria a atualização dessa multiplicidade a partir do momento que estas relações diferenciais se encarnam em qualidades e partes.

Se é verdade que a qualificação e a partição constituem os dois aspectos da diferenciação, dir-se-á que a Ideia se atualiza por diferençação. Para ela, atualizar-se é diferenciar-se. Nela mesma e na sua virtualidade, portanto, a Ideia é totalmente indiferença. Todavia, de modo algum ela é indeterminada. É preciso atribuir a maior importância à diferença das duas operações, diferença marcada pelo traço distintivo ç/ci: diferenciar e diferenciar. Nela mesma, a Ideia, ou a coisa em Ideia, de modo algum é diferenciada, pois lhe faltam as qualidades e as partes necessárias. Mas ela é plenamente e completamente diferenciada, pois dispõe de relações e singularidades que se atualizarão sem semelhança nas qualidades e partes. Então, parece que toda coisa tem como que duas “metades” ímpares, dissemelhantes e dissimétricas, sendo que cada uma dessas metades divide-se em duas: uma metade ideal, mergulhando no virtual, e constituída, ao mesmo tempo, por relações diferenciais e singularidades concomitantes; uma metade atual, constituída pelas qualidades que encarnam essas relações e, ao mesmo tempo, pelas partes que encarnam essas singularidades (DELEUZE, 2006b, p. 136).

3 – DEVIR COMO VONTADE DE POTÊNCIA DA DIFERENÇA

Se no topo da lista dos pensadores da representação está Platão, no outro extremo, o dos pensadores da diferença, encontra-se Nietzsche. Talvez tenha sido em Nietzsche que Deleuze tenha ido buscar a maior inspiração para tentar subverter o primado da identidade através do pensamento do devir e a partir da potência da diferença. Será de Nietzsche que Deleuze irá se apropriar de dois conceitos que se tornaram fundamentais no seu edifício conceitual: o conceito de eterno retorno e o conceito de vontade de potência. Ambos serviram para explicitar o percurso da diferença como elemento genético do seu pensamento e do devir como sua potência condutora. Utilizando seu procedimento de

levar o autor a ter dito aquilo que ele lhe fazia dizer, manifestando um conteúdo latente, Deleuze chegará a uma definição do conceito de eterno retorno, sem que nunca Nietzsche tenha o feito. De acordo com Deleuze o eterno retorno não poderia manifestar um sentido do retorno do mesmo. Ele se apercebe disso a partir do diálogo na terceira parte de “Assim falava Zaratustra”, frente ao qual vê-se Zaratustra doente e depois convalescente e quase curado.

O que faz com que Zaratustra esteja doente é precisamente a ideia do ciclo: a ideia de que tudo volte, que o esmo volte, e que tudo volte ao mesmo. Porque neste caso, o eterno retorno não passa de uma hipótese, uma hipótese ao mesmo tempo banal e aterrorizadora (...) O que se passou quando Zaratustra estava convalescendo? Apenas resolveu suportar o que não suportava há momentos? Aceita o eterno retorno, apreende a sua alegria. Trata-se apenas de uma mudança psicológica? Evidentemente que não. Trata-se de uma mudança na compreensão e na significação do próprio eterno retorno. Zaratustra reconhece que, doente, ele não compreendera nada sobre o eterno retorno. Que este não é um ciclo, que não é retorno do mesmo nem retorno ao mesmo (DELEUZE, 1985, p. 32 e 33).

O eterno retorno, segundo Deleuze não seria o retorno do mesmo num ciclo onde tudo retorna, mas sim como um pensamento sobre o puro devir, como crítica a um estado de equilíbrio. Se o devir tivesse um estado final ele já o teria atingido, mas o instante atual, como instante que passa, mostra que esse estado ainda não foi atingido e força-nos a pensar o devir como o que não pode começar e o que não pode acabar de se tornar. Assim o eterno retorno segundo Deleuze seria voltar, o ser do que devém (DELEUZE, 1976, p. 24). Dessa maneira, o eterno retorno é visto como o processo de atualização das potências virtuais, que coexistem diferenciadas como determinações heterogêneas e que irão se repartir em qualidades e partes diferenciadas.

E, nesse sentido, não deve ser interpretado como o retorno de alguma coisa que é, que é um ou que é o mesmo. Na expressão eterno retorno, fazemos um contrassenso quando compreendemos retorno do mesmo. Não é o ser que retorna, mas o próprio retornar constitui o ser enquanto é afirmado do devir e daquilo que passa. Não é o um que retorna, mas o próprio retornar é o um afirmado do diverso ou do múltiplo (DELEUZE, 1976, p. 25).

O eterno retorno na perspectiva deleuziana do devir da diferença está intrinsecamente relacionado com a vontade de potência, e esta vista como o devir das forças ou como próprio princípio da diferença – a vontade como retorno da potência da diferença. Deleuze irá fazer uma distinção que não está explícita em Nietzsche que é a distinção entre vontade e força. Aqui, mais uma vez ele irá buscar a distinção entre o virtual e o atual. O campo de relação das forças já repartidas a partir da sua capacidade de afetar e ser afetada, como ativas e reativas, se relacionam com a qualidade e quantidade dessas forças. É exatamente a diferença de quantidade das forças, onde prevalecem a capacidade de afetar ou de ser afetada, que as qualificam como ativas ou reativa (DELEUZE, 1976, p. 21). Já a vontade de potência é atribuída a força como uma vontade interna ou elemento genealógico de sua diferenciação, virtual e intensiva. A vontade de potência é o princípio da síntese das forças, sendo essa síntese tida como o eterno retorno (DELEUZE, 1976, 25).

A vontade de poder não é a força, mas o elemento diferencial que determina a relação entre as forças (quantidade) e a qualidade respectiva das forças em relação. É nesse elemento da diferença que a afirmação se manifesta e se desenvolve enquanto criadora. A vontade de poder é o princípio doador ou a virtude que doa (DELEUZE, 1976, p. 89).

4- CONCLUSÃO

O caminho da diferença é trilhado por Deleuze como um contraponto a um pensamento representativo que se caracteriza a partir do ser como identidade. Tal oposição se faz por intermédio da afirmação da igualdade entre o ser e a diferença e somente se essa funcionar como um princípio de criação no novo, na passagem do virtual para o atual. A atualização equivale, então, ao deslizamento da dimensão virtual intensiva, realidade ideal plenamente diferenciada a partir de suas relações e singularidades, que será diferenciada em qualidades e partes. É através do plano de imanência que o pensamento é capaz de lidar como essa zona de intensidade indiferenciada onde as ideias fogem o tempo todo ou se precipitam em outras como variabilidades infinitas. O plano de imanência é o que dá consistência ao pensamento. É um crivo que recorta as variabilidades caóticas e encarnam, através dos conceitos, as ideias indiferenciadas, “Um conceito é um conjunto de variações inseparáveis, que se produz ou se constrói sobre um plano de imanência, na medida em que este recorta a variabilidade caótica e lhe dá consistência” (DELEUZE, 1992, p. 267). Pensar para Deleuze, não é recolher as semelhanças através da identidade,

mas atualizar as diferenças mantendo a tensão original das forças que se relacionam nas formas individuadas dos conceitos. Tais formas mantêm o potencial diferenciador à medida que preservam como que duas metades ímpares, dissemelhantes e dissimétricas. Cada uma dessas metades divide-se em duas: “*uma metade ideal*, mergulhada no virtual e constituída, ao mesmo tempo, por relações diferenciais e singularidades concomitantes; *uma metade atual*, constituída pelas qualidades que encarnam essas relações e, ao mesmo tempo, pelas partes que encarnam essas singularidades” (DELEZUE, 2006b, p.136).

Para Deleuze o pensamento da representação desvirtua a diferença subordinando-a à uma quádrupla ilusão: a da identidade no conceito, da semelhança na percepção, da oposição no predicado e a da analogia no juízo, sendo recoberta por uma imagem composta de postulados que desnaturam seu exercício e sua gênese (DELEUZE, 1988, p. 415). Restaurar a diferença passa por livrá-la dessas ilusões. Restaurar a diferença frente a primeira ilusão trata-se de desfazer o nó que consiste em representar a diferença sob a identidade do conceito e do sujeito pensante, pensando a profunda rachadura do Eu e mesmo sua própria morte, na forma pura e vazia do tempo como virtualidade intensiva (DELEUZE, 1988, p. 420). Como diferença de intensidade ela não é sensível e, portanto, faz-se necessário que ela desfaça o nó que a subordinava ao semelhante na percepção que a assimilava como um diverso tomado como matéria do conceito do idêntico (DELEUZE, 1988, p. 421). Livrar a diferença da ilusão da oposição do predicado é livrar a ideia da subordinação ao negativo que atua produzindo predicados contrários ou limitando predicados primeiros (DELEUZE, 1988, p. 425). E, finalmente, livrar a diferença da ilusão da analogia, passa por desfazer a maneira como a representação funda-se na identidade e a representa num número de conceitos determináveis que distribui a diferença, traindo a natureza do ser como diferença individuante. Nesse caso “o indivíduo só é e só é pensado como portador de diferenças em geral, ao mesmo tempo em que o próprio ser se reparte nas formas fixas destas diferenças e se diz analogicamente daquilo que é” (DELEUZE, 1988, p. 426).

O pensamento da diferença irá recuperar a potência das forças (vontade de potência) como um virtual em curso de atualização, que opera no plano de imanência. O plano de imanência recorta a variabilidade caótica e comporta tanto o virtual quanto a sua atualização, tanto a ideia indiferenciada e sua encarnação em qualidades e partes, tanto o conjunto de relações diferenciais, quanto as individualidades constituídas. É sobre o plano

de imanência que o virtual e o atual coexistem e que o conceito é criado, conservando toda a potência da ideia diferenciada e sua atualidade diferenciada.

O plano de imanência contém a um só tempo a atualização como relação do virtual com outros termos, e mesmo o atual como termo com o qual o virtual se intercambia. Em todos os casos, a relação do atual com o virtual não é a que se pode estabelecer entre dois atuais. Os atuais implicam indivíduos já constituídos, e determinações por pontos ordinários; ao passo que a relação entre o atual e a virtual forma uma individuação em ato ou uma singularização por pontos relevantes a serem determinados em cada caso (DELEUZE, 1998, p. 179).

Eis aí o potencial criativo do pensamento da diferença que Deleuze quer privilegiar e que o permite trafegar por entre objetos e domínios heterogêneos, mantendo a coesão de uma *démarche* que pretende explicitar uma nova imagem do pensamento. Esse pensamento que só nasce quando “coagido” e forçado, em presença daquilo que existe para ser pensado. É face ao intensivo como diferença de intensidade que o pensamento advém. Liberado das ilusões da representação tem-se a intensidade como disparidade e disparador do processo do pensamento através da criação de conceitos. “Sabe que o problema não é dirigir, nem aplicar um pensamento preexistente por natureza e de direito, mas fazer com que nasça aquilo que ainda não existe. Pensar é criar, não há outra criação, mas criar é antes de tudo, engendrar, pensar no pensamento” (DELEUZE, 1988, p. 243). Pensar atingir a resolução em um campo problemático onde as potências coexistem, de forma que a diferenciação é sempre criadora.

Dir-se-á tanto que ela estabelece uma comunicação interativa entre ordens díspares de grandeza ou de realidade; ou que ela atualiza a energia potencial ou integra as singularidades; ou que ela resolve o problema posto pelos díspares, organizando uma dimensão nova na qual eles formam um conjunto único de grau superior. No pensamento de Simondon, a categoria do problemático ganha uma grande importância (...) E na dialética de Simondon, o problemático substitui o negativo. A individuação, portanto, é a organização de uma solução, de uma resolução para um sistema objetivamente problemático (DELEUZE, 2006a, p. 119).

Pensar para Deleuze, é conferir a possibilidade de criar conceitos, encarnar ideias ancoradas no plano de imanência que, por atravessar o caos, mantêm a consistência de

estados metaestáveis mesmo em suas formas individuadas. Seguir a geografia de seu pensamento implica compreender as suas dualidades que estão sempre confrontando realidades antagônicas a partir de uma mobilidade que não cansa de se deslocar, que não se supera a partir do negativo mais sim da resolução, que não para de dissimular e recriar sentidos correlatos. “Pois em Deleuze a questão fundamental do pensamento é a criação: pensar é inventar o caminho habitual da vida, pensar é fazer o novo, é tornar, novamente, o pensamento possível. Pensar é produzir ideias” (VASCONCELOS, 2005, p. 1225). Diferente de metades opostas que se contradizem, a distinção colocada por Deleuze nas ideias não passa pelo lance de contradições inextrincáveis, mas a sim por uma determinação da ideia como o conjunto de relações diferenciais e todas as repartições de singularidades que caracteriza sua virtualidade e ao mesmo tempo pelo o processo de sua atualização, quando a ideia, a partir de suas relações diferenciais se encarna em espécies e partes. O cerne da filosofia deleuziana está escavado na multiplicidade do devir e da diferença. Multiplicidade de modos; modos de se compor e recompor; modos de estar no mundo a partir da força da diferença que faz de cada modo uma singularidade única, contento todas as determinações que empurram o ser para a vida como o fluxo de um devir intransitivo. Vida singular, com toda a potência que cria um novo a todo o instante. Intensidade da vida cheia de vida, cheia de forças afirmativas, o que num jorro, conjuga o negativo e a oposição, afirmando a si mesma como diferença ilimitada e em um ininterrupto devir.

5- BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Editora Rio. 1976.
- _____. Nietzsche. Lisboa: Edições 70. 1985.
- _____. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
- _____. Conversações. Rio de Janeiro: Ed 34. 1992.
- _____. Lógica do sentido. São Paulo: Editora Perspectiva. 1994.
- _____. Diálogos. São Paulo: Editora Escuta. 1998.
- _____. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2003.
- _____. Gilbert Simondon, o indivíduo e sua gênese. In: A ilha deserta. São Paulo: Iluminuras. 2006a. p. 117-121.
- _____. O método de dramatização. In: A ilha deserta. São Paulo: Iluminuras. 2006b. p. 131-154.
- DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. O que é filosofia. Rio de Janeiro: Ed 34. 1992.

5.1 - BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA

- DAMASCENO, Verônica. Sobre a ideia de dramatização em Gilles Deleuze. Dois pontos. Curitiba. vol. 8, n. 2, p.157-174, outubro, 2011.
- HARDT, Michael. Gilles Deleuze: um aprendizado em filosofia. Rio de Janeiro: Ed 34. 1996.
- MACHADO, Roberto. Deleuze e a filosofia. Rio de Janeiro: Edições Graal. 1990.
- SIMMONDON, Gilbert. L'individuation à La lumière dès notions de forme et d'information. Grenoble: Éditions J. Millon. 2005.
- _____. Deleuze a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar. 2009.
- VASCONCELLOS, Jorge. A filosofia e seus intercessores: Deleuze e a não-filosofia. Campinas: Educ. Soc., vol. 26, n. 93, p. 1217-1227, Set./Dez. 2005.